

MADONNA CON BAMBINO LE SANTA BARBARA E CRISTINA E DUE COMMITTENTI

NEGRETTI JACOPO DETTO JACOPO PALMA IL VECCHIO

(Serina 1480 ca. - Venezia 1528)

INVENTARIO: 157

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La presenza dell'opera in collezione è riscontrata con certezza solo a partire dall'inventario del *Fidecommissio* del 1833 dove è ricordata "La Madonna, Bambino e altri Santi, Veneziano, largo palmi 8½, alto palmi 6" (p. 18). Successivamente ha avuto inizio quello che Della Pergola definisce "la ridda delle attribuzioni" (Della Pergola 1955, I, pp. 123-124). L'autore fu dapprima identificato in Calvi (Cavalcaselle 1864, IV, p. 164), poi Morelli, seguito da Berenson, pensò l'opera come una copia antica da un originale perduto di Lotto (Morelli 1892, pp. 237-238; Berenson 1895, ed. 1901, pp. 114-116). Gombosi la ritenne del tardo Previtali (1932, p. 175), mentre maggiormente condivisa fu la tesi di Longhi che la identificò quale opera di Palma il Vecchio, eseguita intorno al 1510 (Longhi 1928, pp. 48, ss.; Sphan 1932, p. 188; De Rinaldis 1948, p. 90) Della stessa opinione Della Pergola, pur riconoscendo come "i riferimenti al Lotto siano molti, dal Bambino sia nel movimento che nel perlaceo delle carni, alle foglie di rosa sparse in terra, ai fiocchi delle vesti femminili, e all'albero carico di frutti dietro la Vergine" (Della Pergola 1955, I, pp. 123-124). Elementi ritenuti troppo rigidi per vedervi una partecipazione del Lotto e da intendere solo come motivo di ispirazione. Ancora dalla studiosa, maggiori furono ritenute le tangenze con l'opera di Palma il Vecchio. Sono tuttavia le parole di Longhi a dare respiro a questa proposta d'attribuzione, riconoscendo come nell'opera "già si manifesta personale e inconfondibile in quell'impreziosire e purificare la grana del colore che, fatto piazzoso per il ritirarsi dell'ombra nelle crepe dei bordi, può mantenere... una purezza di gemma disciolta; come in quella manica tutta azzurra della santa, o in quella tutt'oro della committente; e si dica dunque se quel limitar di netto e senza fusione il taglio delle isole di colore, che paiono quasi galleggiare, se chiare, sugli scuri, non sia, in fieri, l'intendimento fastoso e ostensivo che raggiungerà, circa dieci anni dopo, le supremità inconfondibili delle "Tre sorelle" di Dresda. È appunto il chiaro inizio, in quest'opera, di quella disperata 'l'acualità' del colore che ci toglie quasi ogni dubbio circa la sua appartenenza ai primi tempi del Palma" (Longhi 1928, pp. 48, s).

Rispetto alla tradizione cambiano i riferimenti stilistici, ormai pronti a condensare entro pochissimi scompartimenti cromatici tutta la composizione, fatto derivante dall'osservazione e da una maggiore comprensione di Tiziano. Uno sguardo al passato è certamente quello che vuole la presenza araldica dei committenti schierati di profilo: una tradizione figurativa d'ampio raggio, ma

che ha visto quali termini più vicini al dipinto Borghese la Pala Barbarigo di Giovanni Bellini del 1488, nella chiesa di San Pietro martire a Murano, e ancor più prossima, la Pala Pesaro di Tiziano, chiamata in causa da Longhi.

Modelli antichi sono stati visti anche nella tipologia di abiti delle sante, in cui ritorna la foggia tardoquattrocentesca di matrice lombarda, evidente nei nastri a chiusura delle maniche di *Santa Barbara*, mentre già di inizio Cinquecento è lo spunto aggiornato delle maniche ridondanti, come già nell'*Incoronazione di Isabella d'Este* dipinta da Lorenzo Costa per lo studiolo tra il 1504 e il 1506 (Villa 2015, pp. 82-84). Villa ritiene che la stessa ripresa del modello di Dürer, quello della [Festa del Rosario](#) di Praga, sia evidente “nel colore brillante e alto di tono”. E ancora, per lo studioso, nonostante la prossimità cronologica, la conoscenza di Dürer sarebbe avvenuta attraverso la mediazione di Lorenzo Lotto, come è evidente nel colore, nel gruppo della Madonna con il Bambino e nel committente.

Fabrizio Carinci

BIBLIOGRAFIA

- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A new history of painting in Italy from the second to the sixteenth century*, 1864, IV, p. 164 (Cariani).
- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A history of painting in North Italy: Venice, Padua, Vicenza, Verona, Ferrara, Milan, Friuli, Brescia from the fourteenth to the sixteenth century*, London, 1871 (1912), III, pp. 454-455 nota 3 (Cariani).
- G. Morelli (I. Lermolieff), *Della Pittura Italiana. Studi storico-artistici. Le Gallerie Borghese e Doria Pamphilj in Roma (1889)*, Milano 1892, pp. 237-238 (copia da Lotto).
- B. Berenson, *Lorenzo Lotto: an essay in constructive art criticism*, 1895, ed. 1901, pp. 114-116 (copia da Lotto).
- R. Longhi 1926, *Saggi e ricerche 1925 – 1928*, 1 ed. 1967, I, pp. 283-287.
- B. Berenson, *Italian pictures of the renaissance. A list of the principal artists and their works with an index of places*, London 1932, p. 310 (copia da Lotto).
- G. Gombosi, *Les origines artistiques de Palma Vecchio*, in “Gazette des beaux-arts”, 8, 1932, p. 175 (tardo Previtali).
- A. Spahn, *Palma il Vecchio*, Leipzig 1932, p. 188 (non Palma).
- G. Gombosi, *Palma il Vecchio: des Meisters Gemälde und Zeichnungen, in 195 Abbildungen*, Stuttgart 1937 (Andrea Previtali).
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 123-124.
- B. Berenson 1957, *Italian pictures of the Renaissance*, London 1957, I, p. 105 (copia da Lotto).
- A. Ballarin, *Palma il Vecchio*, Milano 1965, pp. 3-4 (1508 ca.).
- G. Mariacher, *Palma il Vecchio*, Milano 1968, pp. 105-106.
- S. Freedberg, *Painting in Italy: 1500 to 1600 [1971]*, ed. London 1979, p. 160.
- R. Pallucchini, G. Rossi, *Giovanni Cariani*, Bergamo 1983, p. 365.
- P. Rylands, *Palma il Vecchio. L'opera completa*, Milano 1988, pp. 289-290 (scuola veneto-bergamasca, 1510 – 1520)
- M. Lucco, *Le siècle de Titien*, in “Paragone”, 45, 1994, p. 33.
- M. Lucco, *La pittura nel Veneto: il Cinquecento*, Milano 1996, pp. 13- 146.
- Palma il Vecchio, *lo sguardo della bellezza*, catalogo della mostra (Accademia Carrara / GAMeC, 13 marzo-21 giugno 2015) a cura di G.C.F. Villa, Milano 2015.

English version

MADONNA AND CHILD WITH SAINT BARBARA, SAINT

CHRISTINE AND TWO DONORS

NEGRETTI JACOPO CALLED JACOPO PALMA THE ELDER

(Serina c. 1480 - Venice 1528)

INVENTORY: 157

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting can only be traced with certainty in inventories starting with the 1833 fideicommissary list. There it is recorded as 'The Madonna, Child and other Saints, Venetian, 8½ palms wide, 6 palms high' (p. 18). Then there began what Della Pergola calls 'the jumble of attributions' (Della Pergola 1955, I, pp. 123-124). The artist was first identified as Caliari (Cavalcaselle 1864, IV, p. 164), then Morelli, followed by Berenson, believed the work to be an early copy from a lost original by Lotto (Morelli 1892, pp. 237-238; Berenson 1895, ed. 1901, pp. 114-116). Gombosi considered it to be a late Previtali (1932, p. 175), while Longhi's thesis was more widely accepted – he identified it as a work by Palma the Elder, painted around 1510 (Longhi 1928, pp. 48 ff.; Sphan 1932, p. 188; De Rinaldis 1948, p. 90). Della Pergola was of the same opinion, although she noted that 'there are many echoes of Lotto, from the Child, both in the movement and in the pearly flesh, to the rose leaves scattered on the ground, the bows of the women's clothing, and the tree laden with fruit behind the Virgin' (Della Pergola 1955, I, pp. 123-124). Elements considered too limited, however, to see Lotto as a direct participant, but rather as a source of inspiration. The scholar considered similarities with the work of Palma il Vecchio to be greater. It was, however, Longhi's words that gave substance to this proposed attribution, recognising in the work 'the tendency to use a particularly pure colour with a rich and precious texture, unmistakably typical of this artist. This colour appears vibrant and shimmering also because all the shadows of the painting are gathered in the cracks of the edges, so much so that the colour itself seems like a liquid gem – as in the all-blue sleeve of the saint, or in the all-gold sleeve of the patron (...). The islands of colour are sharply delimited, without nuances, so that they seem to float on the darkness of their surroundings; and the presence of these colour fields leads us to wonder whether the flamboyant stylistic bravura that, in 10 years' time, would lead to the supreme, unmistakable colour of the painting *The Three Sisters* in Dresden is not already at work here, albeit at an early stage of evolution. In this work, we see in its early stages what would later become typical of Palma's style, a colour with a radically liquid, 'lake-like' effect. All this removes any doubt as to whether the painting is from Palma's early period' (Longhi 1928, pp. 48, s).

Going against tradition, stylistic references began to change, now ready to condense the entire composition within a few chromatic sections, a development stemming from observation and a greater understanding of Titian. A glance to the past, however, is certainly behind the heraldic presence of the patrons lined up in profile: a wide-ranging figurative tradition, but one whose closest parallels with the Borghese painting are Giovanni Bellini's *Barbarigo Altarpiece*, 1488, in the church of San Pietro Martire in Murano, and even more so, Titian's *Pesaro Altarpiece*, cited by Longhi.

Ancient models are also seen in the saints' robes, in which the late 15th-century Lombard style reappears, evident in the ribbons closing the sleeves of St Barbara. The fashion for voluminous sleeves, as in the *Allegory of Isabella d'Este's Coronation* painted by Lorenzo Costa for her *studiolo* between 1504 and 1506, can be dated to the early 16th century (Villa 2015, pp. 82-84). Villa believes that echoes of Dürer's model – the Prague [Feast of the Rose Gardens](#) – are evident 'in the bright, high-tone colour'. Moreover, according to the scholar, apart from the fact they lived around the same time, Palma could have become acquainted with Dürer's work via

Lorenzo Lotto, as is apparent in the colour, the group of the Madonna and Child and the male patron.

Fabrizio Carinci

BIBLIOGRAPHY

- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A new history of painting in Italy from the second to the sixteenth century*, 1864, IV, p. 164 (Cariani).
- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, *A history of painting in North Italy: Venice, Padua, Vicenza, Verona, Ferrara, Milan, Friuli, Brescia from the fourteenth to the sixteenth century*, London, 1871 (1912), III, pp. 454-455 nota 3 (Cariani).
- G. Morelli (I. Lermolieff), *Della Pittura Italiana. Studi storico-artistici. Le Gallerie Borghese e Doria Pamphilj in Roma (1889)*, Milano 1892, pp. 237-238 (copia da Lotto).
- B. Berenson, *Lorenzo Lotto: an essay in constructive art criticism*, 1895, ed. 1901, pp. 114-116 (copia da Lotto).
- R. Longhi 1926, *Saggi e ricerche 1925 – 1928*, 1 ed. 1967, I, pp. 283-287.
- B. Berenson, *Italian pictures of the renaissance. A list of the principal artists and their works with an index of places*, London 1932, p. 310 (copia da Lotto).
- G. Gombosi, *Les origines artistiques de Palma Vecchio*, in "Gazette des beaux-arts", 8, 1932, p. 175 (tardo Previtali).
- A. Spahn, *Palma il Vecchio*, Leipzig 1932, p. 188 (non Palma).
- G. Gombosi, *Palma il Vecchio: des Meisters Gemälde und Zeichnungen, in 195 Abbildungen*, Stuttgart 1937 (Andrea Previtali).
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 123-124.
- B. Berenson 1957, *Italian pictures of the Renaissance*, London 1957, I, p. 105 (copia da Lotto).
- A. Ballarin, *Palma il Vecchio*, Milano 1965, pp. 3-4 (1508 ca.).
- G. Mariacher, *Palma il Vecchio*, Milano 1968, pp. 105-106.
- S. Freedberg, *Painting in Italy: 1500 to 1600* [1971], ed. London 1979, p. 160.
- R. Pallucchini, G. Rossi, *Giovanni Cariani*, Bergamo 1983, p. 365.
- P. Rylands, *Palma il Vecchio. L'opera completa*, Milano 1988, pp. 289-290 (scuola veneto-bergamasca, 1510 – 1520)
- M. Lucco, *Le siècle de Titien*, in "Paragone", 45, 1994, p. 33.
- M. Lucco, *La pittura nel Veneto: il Cinquecento*, Milano 1996, pp. 13- 146.
- Palma il Vecchio, *lo sguardo della bellezza*, catalogo della mostra (Accademia Carrara / GAMEC, 13 marzo-21 giugno 2015) a cura di G.C.F. Villa, Milano 2015.

